

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.
Код ЕГРПОУ 26419943.

Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года.

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 1(3), 2(4), 3(5), 4(6), 5(7), 6(8)
2006 - 1(9), 2(10), 3(11), 4(12), 5(13), 6(14)
2007 - 1(15), 2(16), 3(17), 4(18), 5(19), 6(20)
2008 - 1(21), 2(22), 3(23), 4(24), 5(25), 6(26)
2009 - 1(27), 2(28), 3(29), 4(30), 5(31), 6(32)
2010 - 1(33), 2(34), 3(35), 4(36), 5(37), 6(38)
2011 - 1(39), 2(40), 3(41), 4(42), 5(43), 6(44)
2012 - 1(45), 2(46), 3(47), 4(48), 5(49), 6(50)
2013 - 1(51), 2(52), 3(53), 4(54), 5(55), 6(56)
2014 - 1(57), 2(58), 3(59), 4(60), 5(61), 6(62)
2015 - 1(63), 2(64), 3(65), 4(66), 5(67), 6(68)
2016 - 1(69), 2(70), 3(71), 4(72), 5(73), 6(74)
2017 - 1(75), 2(76), 3(77), 4(78), 5(79), 6(80)
2018 - 1(81), 2(82), 3(83), **4(84)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 31.08.2018. Протокол № 4'2018/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року.

Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004.

Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ І ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИБОРУ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ

Гурбанова Т.С.

*Кафедра травматології, анестезіології та військової хірургії ХМАПО,
Комунальне некомерційне підприємство*

«Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради

До розділу: травматологія та ортопедія.

Анотація. На підставі вивчення сучасної світової літератури були визначені частота та структура можливих ускладнень і негативні ризики консервативного та оперативного лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки. Було визначено, що при лікуванні таких переломів серед основних причин смерті постають: пневмонії, тромбоемболії легеневої артерії та септичні обтяження через пролежні. Визначено, що за умови відсутності протипоказань в кожному випадку лікування надається перевага оперативному лікуванню, яке повинно виконуватися в найкоротші терміни після надходження до стаціонару, що згідно з рекомендаціями повинні складати близько 12 год. (не більше за 2 доби). Констатовано, що застосування консервативного лікування можливо лише при незміщених переломах, або при наявності значної коморбідності, тяжкої супутньої патології та низького функціонального рівня, які виключають можливість виконання оперативного втручання. З'ясовано, що консервативне лікування в цілому має значно високі ризики незадовільних результатів лікування (70,00–75,00%), серед яких відмічають пролежні (65,00%), гіпостатичну пневмонію (23,00%) та тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок (18,00%). Визначено, що оперативне лікування в цілому має негативні ризики розвитку ускладнень на рівні 19,00%, серед яких: розлади серцево-судинної та дихальної систем (відповідно 8,00% та 4,00%), шлунково-кишкові кровотечі (2,00%), венозна тромбоемболія і транзиторні ішемічні атаки (по 1,00%). Констатовані основні післяопераційні ускладнення у вигляді асептичного некрозу голівки стегнової кістки, незрощення уламків, хибні суглоби, контрактури, вкорочення та хибне положення кінцівки.

Ключові слова: клініко-епідеміологічні ризики, медико-соціальні ризики, лікувальна тактика, консервативний метод, оперативний метод, переломи проксимального відділу стегнової кістки, супутні захворювання, коморбідна обтяженість.

На сьогодні світова тенденція щодо значних рівнів захворюваності хворобами кістково-м'язової системи і високих рівнів травматизму має невідомі закономірності постійного зростання. Відзначається і негативна тенденція їх медико-соціальних наслідків (значна частка тимчасової та стійкої непрацездатності й летальності, високі економічні втрати, високі рівні поширеності та первинної захворюваності, значні рівні DALY (Disability-adjusted life year, роки життя, скориговані на непрацездатність) тощо) [1]. Серед усіх захворювань опорно-рухового апарату та наслідків травматизації перші місця займають переломи кісток. При цьому світові літературні дані відзначають значну перевагу переломів стегнової кістки (ПСК) серед усіх переломів кісток скелета, а саме переломів

проксимального відділу стегнової кістки (ППВСК). Також за літературними даними ППВСК серед усього світового співтовариства за своїми медико-соціальними та епідеміологічними характеристиками і наслідками виявляються найтяжчими серед переліку усіх фіксованих ушкоджень кісток нижніх кінцівок. Відзначається, що ППВСК щорічно реєструються у близько 2 млн. випадків [2]. При цьому за існуючими прогнозами частота таких переломів до 2050 р. складе близько 6–6,26 млн. випадків [3–6]. В нашій державі частота таких переломів також складає невтішні враження. В Україні кожного року діагноз ППВСК фіксують у 100–150 постраждалих на 100 тис. населення із постійною тенденцією до зростання [7–9].

Світові тенденції вказують на зростання показників ППВСК експоненціально зі збільшенням кількості літніх осіб [10]. ППВСК серед дорослих пацієнтів складають близько 5,00–14,00% від усіх випадків переломів скелета і від 32,00% до 65,00% серед усіх ПСК [11]. Причому переломи шийки стегнової кістки (ШСК) констатуються значно частіше (75,30–80,20%) на відміну від вертельних переломів (19,80–24,70%) [12].

Виходячи з цього, ППВСК вимагають пильної уваги з боку усієї медичної спільноти через необхідність особливого підходу до лікувальної тактики, так як ПСК є комплексним травматологічним, хірургічним, терапевтичним, соціальним, економічним та психологічним питанням, вирішувати яке необхідно за допомогою комплексного міждисциплінарного підходу, застосування якого дозволяє значно нівелювати негативні післялікувальні ризики, знизити кількісний склад можливих ускладнень і рівні смертності [13].

З огляду на вищевказане, нами було поставлено **мету дослідження**: визначити можливі клініко-епідеміологічні та медико-соціальні ризики вибору тактики лікування ППВСК.

На сьогодні лікування хворих із ППВСК включає два основних методи: консервативний (функціональне лікування та скелетне витягання) і оперативний. Основними завданнями функціонального лікування є рання активізація та мобілізація хворого задля попередження ризиків розвитку можливих ускладнень. Цей метод лікування ППВСК використовується вимушено, частіш за все у осіб похилого та старечого віку та при наявності досить тяжкого соматичного статусу пацієнта й наявних психічних розладів [14].

Так, як ППВСК частіш за все зустрічаються у осіб похилого та старечого віку, а за статистичними даними (за даними органів статистики) кожен шостий мешканець нашої держави є особою у віці 60 років і старше то серед цього контингенту здебільшого застосовують консервативне лікування, так як такому віці практично кожна особа має коморбідну обтяженість (КО) та декілька супутніх захворювань (СЗ) й знижені функціональні рівні, що заздалегідь визначає збільшені можливості розвитку лікувальних ризиків. При цьому консервативне лікування пов'язано з необхідністю дотримання тривалого ліжкового режиму та використання іммобілізації, що також

значно збільшує ризики розвитку тяжких нейротрофічних, психофізіологічних, гіпостатичних та інших ускладнень [15].

Визначається, що ППВСК пов'язані із різким (практично 100,00%) обмеженням активної рухової діяльності пацієнтів, що на довгий термін «приковує» таких пацієнтів до ліжка. Вимушене знерухомлення в свою чергу приводить до розвитку різноманітних гіпостатичних ускладнень (пролежні, застійні пневмонії, тромбоемболія легеневої артерії, тромбоз, розлади серцево-судинної системи (ССС) і дихальної тощо), що значно небезпечно (особливо серед хворих похилого і старечого віку) [16]. Разом з тим в переважній більшості випадків спостерігається загострення СЗ, що у комплексі із ризиками ускладнень адинамічного режиму, спроможне викликати значну декомпенсацію практично усіх вітальних функцій й створює реальну загрозу для життя таких пацієнтів. В таких випадках недостатність (чи повна відсутність) необхідних ефективних лікувально-реабілітаційних механізмів постає у якості предиктора можливого розвитку летального наслідку. За багатьма дослідженнями, серед основних причин смерті цих пацієнтів постають: пневмонії (55,00%), тромбоемболії легеневої артерії (20,00%), септичні обтяження через пролежні (10,00%) [15]. За іншими даними сучасної літератури консервативне лікування ППВСК в цілому має значно високі ризики незадовільних результатів лікування (70,00–75,00%): 65,00% – пролежні, 23,00% – гіпостатична пневмонія, 18,00% – тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок. При цьому в цілому ризики негативних наслідків при застосуванні консервативного лікування значно перевищують відповідні при використанні оперативного втручання (відповідно від 23,90% до 43,00% і 4,00–13,20%) [17]. Окрім цього вказується, що хворі в старечому віці після проведення необхідної стабілізації загального функціонального стану досить часто повністю відмовляються від проведення оперативного лікування (навіть ті, яким може воно може бути проведено) через психофізіологічні особливості та лікуються в амбулаторних умовах [18].

Що стосується оперативного лікування, то ретроспективне дослідження V. Lawrence et al. (2002) визначили частоту та структуру можливих ускладнень і негативні ризики хірургічного лікування: в цілому 19,00% усіх прооперованих мали післяопераційні ускладнення, серед яких найбільш частими відзначалися розлади ССС та дихальної системи (відповідно 8,00% та 4,00%), шлунково-кишкові кровотечі (2,00%), венозна тромбоемболія і транзиторні ішемічні атаки (по 1,00%). 30-денну та річну смертність від ускладнень ССС та дихальної системи на рівнях відповідно 22,00% і 17,00% (30-денна) та відповідно 36,00% і 44,00%, (один рік). Найчастіше ускладнення та смертність фіксувалися серед хворих з множинними післяопераційними обтяженнями [19]. Інші проведені ретроспективні дослідження (M. D. Nettleman et al. (1996)) хворих із переломом ШСК з'ясували вплив СЗ на збільшені ризики виникнення летальності після проведення хірургічного втручання, серед якої перші шпальта також займали розлади ССС та дихальної системи: стенокардія, хронічна серцева недостатність, хронічні захворювання легень; при цьому 63,00% усіх випадків стаціонарної летальності були зумовлені патологією ССС [20].

Дослідження летальності пацієнтів із ППВСК за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я встановлює рівні в 12,00–15,00% [14]. Дані негативні показники цілком пов'язують із значною КО хворих із ППВСК похилого і старечого віку, а існуючі СЗ майже завжди декомпенсуються. Саме загострення існуючих СЗ (ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертонія, аритмія, цукровий діабет, печінкова та ниркова недостатність тощо) й високі ризики розвитку післяопераційних ускладнень (інфаркт, судинна недостатність, набряк легенів, пневмонія, тромбоемболія легеневої артерії, пролежні, ниркова недостатність тощо) й призводять до розвитку летальних випадків [14]. Значні ризики розвитку післяопераційних ускладнень, серед яких частіш за все виділяють асептичний некроз голівки стегнової кістки, незрощення уламків, хибні суглоби, контрактури, вкорочення, хибне положення кінцівки цілком обумовлюються анатомічними особливостями ШСК [21, 22]. Дані можливі ускладнення викликають неопороздатність кінцівки та потребу хворих в постійному сторонньому догляді [14]. Таким чином підтверджується, що наявність СЗ значно підвищує ризики розвитку негативних результатів лікування [23]. Через це багатьма світовими клініками до лікування таких пацієнтів залучається міждисциплінарна команда [24], до якої включають спеціалістів декількох медичних спрямувань (ортопедія, хірургія, терапія, анестезіологія, реабілітологія, геріатрія, психіатрія і психотерапія, неврологія, соціальна медицина тощо) [25]. ППВСК через цілу низку причин вимагають напрацювання особливого індивідуального підходу до лікування кожного пацієнта окремо, так як для літнього хворого отримання травми є комплексною проблемою (хірургічною, терапевтичною, психологічною, медико-соціальною) яку повинні вирішувати не тільки професійні працівники медичної сфери різних спрямувань, а й реабілітологи, психологи, соціальні працівники тощо [26, 27].

Міждисциплінарний підхід до лікування хворих із ППВСК похилого та старечого віку одним із перших рекомендувала Американська асоціація хірургів-ортопедів «Цільова група з надання ортопедичної допомоги хворим літнього віку» (the American Association of Orthopedic Surgeons Task Force on Serving the Elderly Orthopedic Patient). За їх визначенням такий підхід повинен залучати до лікування цих пацієнтів окрім хірурга-ортопеда ще й спеціалістів інших медичних напрямків (геріатра, фармаколога, терапевта, анестезіолога, дієтолога та інш.). M. Vidan et al. (2005 р.) за результатами своїх досліджень хворих, старших за 65 років із переломами ШСК провели експертну оцінку можливих впливів раннього міждисциплінарного втручання на тривалість лікування, рівні поширеності захворювань ППВСК та смертності при них й можливості повного відновлення функціонального стану організму й визначили, що хворі при застосуванні міждисциплінарного підходу мали нижчі рівні смертності (на 5,20%), частоти ускладнень (на 16,50%) і меншу тривалість перебування в стаціонарі (на 2 ліжко-дні) та швидші терміни функціонального відновлення (через 3 місяці) [28]. При застосуванні такого підходу літературними джерелами зазначається, що вибір за основу консервативного типу лікування ППВСК при наявності значних поліорганичних та полісистемних порушень не завжди викликає збільшення ризиків незадовільних результатів; а необґрунтована надмірна хірургічна активність також надає свого впливу на негативні наслідки та

летальність [29–31].

Але, все ж таки на сьогодні уся медична спільнота притримується думки щодо переваги саме оперативного лікування над консервативним при ППВСК. Відомо, що без ефективного використання остеосинтезу отримати гарну консолідацію ППВСК практично неможливо [32]. Основною метою оперативного втручання окрім збереження нормальної життєдіяльності хворого є й досягнення гарного функціонального результату та максимально можливе щадне відновлення активної мобільності хворого з мінімально можливими обтяженнями загально соматичного і місцевого характеру. Лише наявність абсолютних протипоказань до застосування оперативного втручання надає перевагу застосуванню консервативних методів, серед яких визначають: некупійовані гострі функціональні стани хворих, що відповідають функціональному рівню ASA IV–V (гострий інфаркт, гостра серцева недостатність, гострі порушення мозкового кровообігу, гострий сенільний психоз (делірій) тощо).

При відсутності протипоказань в кожному випадку ППВСК краще надавати перевагу оперативному лікуванню, яке задля нівелювання високих ризиків розвитку гіпостатичних обтяжень і «запуску» декомпенсаційних механізмів СЗ повинно виконуватися в найкоротші терміни після надходження до стаціонару. Згідно з рекомендаціями такі терміни (передопераційний період) повинні складати близько 12 год. (не більше за 2 доби) [33]. При цьому спрямування скоординованих дій усього медичного персоналу (які приймають участь у лікуванні хворого) повинно бути направлено на першочергову корекцію наявних СЗ та виконання раннього оперативного втручання, а увесь період до операції повинен бути використаний для стабілізації функціонального стану хворого і корекції наявних СЗ та нівелювання впливу КО. За іншими пропозиціями оперативне втручання повинно бути виконано якнайшвидше за умови адекватної передопераційної підготовки. Якщо хворий має стабільний функціональний стан, рекомендується по можливості оперативне втручання проводити протягом перших 24 год. після виникнення травми. А при відтермінуванні оперативного лікування більше за 2 доби після виникнення травми ризику виникнення післяопераційної летальності прогресивно збільшується навіть серед тих хворих, які мали функціональну можливість самообслуговування, знаходилися в адекватному психічному статусі та до травми могли самостійно переміщуватися [34].

В будь-якому випадку використання тих чи інших методів лікування ППВСК обов'язково повинно визначатися відповідно до фізичного, психічного і функціонального стану пацієнтів й КО, особливо серед осіб похилого та старечого віку. Слід уникати тих лікувальних втручань, які спроможні викликати зрив вітальних компенсаторних механізмів організму, особливо при значній КО хворого. Також слід враховувати вікові характеристики й відповідні структурні особливості кісткової тканини й м'яких тканин (остеопоротичне ураження, знижене кровопостачання та регенеративний потенціал, підвищена схильність до інфікування тощо) [35].

Лікування ПСК в історичному аспекті пройшло довгий шлях від використання самих простих механізмів скелетного витягування до значного переліку сучасних оперативних методик та великої кількості допоміжних засобів (пластини, ендопротези, гвинти, спиці, штифти тощо). Консервативне лікування було описано ще Гіппократом [36], принципи якого застосовуються й в нас час. Використання консервативного лікування в даний період часу диктується функціональним станом пацієнта, віковими характеристиками, КО та іншими факторами. Але враховуючи значний ризик розвитку можливих ускладнень (особливо гіпостатичних) після консервативного лікування значна більшість травматологів-ортопедів на сьогодні надає перевагу саме оперативним методам лікування хворих, які дозволяють поліпшити їх якість життя після лікування і значно нівелювати ризики розвитку негативних наслідків [37].

Ера розвитку хірургічного лікування ППВСК почала прогресивно розвиватися після J. Langenbek, який вперше виконав оперативне втручання з приводу перелому вертлюгової області із використанням срібного цвяху. Після цього J. Nicolayson провів операцію та використав тригранний металофіксатор. S. Johansson (1932 р.) запропонував і провів операцію із застосуванням трилопатевого цвяху з каналом для фіксації кісткових фрагментів, який дозволив більш точну репозицію.

З часом відзначалися численні спроби напрацювання найбільш оптимальних додаткових засобів й самих технологій оперативного втручання. Так, значний «крок вперед» було здійснено при винайденні методики Marius Smith-Petersen [38], за допомогою якої стало можливим здійснення і репозиції й фіксації кісткових фрагментів; після чого ним було розроблено і впроваджено трилопатевої цвях, який дозволяв значно зменшити травматизацію самої кісткової тканини [39]. В подальшому Thornton (1937 р.) запропонував та впровадив трилопатевої цвях із діафізарною накладкою [40].

Після цього аж до сьогоднішніх часів відбувалося напрацювання і впровадження нових металокопункцій (що призвело до різноманітних комбінацій пластини та штифта) і методик накісткового та внутрішньокісткового остеосинтезу, який починався з використання трьохлопастного цвяху та діафізарної накладки, що поєднувалася з ним гвинтом [41]. Але при їх застосуванні відзначалися ускладнення, що спонукало травматологів до подальших винаходів нових металокопункцій [42], розробка яких була спрямована на посилення механічних властивостей їх міцності (фіксатор Jewett, цвях Я. П. Бакичарова та інш.) [43]. При цьому вдалося вирішити низку проблемних питань застосування металокопункцій, але усі негативні моменти ліквідувати не вдалося. При їх використанні констатували значні труднощі їх установки, збільшення травматизації шийки і голівки СК (викликали пенетрацію голівки СК) та неповна їх навантажувальність (спонукало розвиток гіпостатичних ускладнень) [44].

В подальшому А. І. Сеппо запропонував новий більш міцний фіксатор [45], який також мав значні недоліки у вигляді високої травматизації тканин, через що він використовувався рідко у хворих до 60 років при нормальній мінеральній щільності кісткової тканини.

G. A. Kuntcher (1966 р.) розробив остеосинтез лише для хворих похилого та старечого віку [46] металофіксатором у вигляді цвяха, який мав низьку травматичність та провокував незначну крововтрату [47] і також не відзначався стовідсотковою застосовністю через значні труднощі при його установці.

Ендер (1973 р.) запропонував введення 4–6 еластичних стрижнів в ШСК через кістково-мозковий канал і виросток стегнової кістки при хірургічному лікуванні ППВСК для хворих похилого та старечого віку [48]. Даний метод відзначався малою травматичністю та можливістю ранньої активізації оперованих [44]. Але хоч ризики гнійних ускладнень було знижено до 9,30% [49] відзначалися й ризики нестабільності фіксації кісткових фрагментів (5,90–66,80%) [50]. Тому більшість хірургів-травматологів застосовували цей метод тільки при стійких типах переломів або із доповненням його гіпсовою іммобілізацією [51].

З того часу було напрацьовано багато нових більш ефективних методів та засобів оперативного лікування ППВСК. Було винайдено значну кількість металоконструкцій, які за думкою вчених на сьогодні розподіляють на 5 груп:

1. Прості металофіксатори, які проводяться через ШСК в її голівку (спиці, спонгіозні неповнорізьбові гвинти).
2. Остеосинтез апаратами зовнішньої фіксації.
3. Накісткові металоконструкції:
 - монолітні кутові пластини;
 - збірні металоконструкції.
4. Внутрішньокісткові металоконструкції.
5. Ендопротезування.

При напрацюванні нових засобів та методів лікування ППВСК на протязі багатьох років було визначено, що лікування таких хворих обов'язково повинно проводитися з урахуванням їх вікових характеристик, наявних СЗ, ступеня КО та функціонального стану; тому значною передумовою подальшого розвитку хірургічного лікування було напрацювання його малотравматичності. Під ці характеристики добре підходить остеосинтез спицями [52], але він має і обмеження у вигляді абсолютної ненавантажуваності, що провокує знерухомленість пацієнтів та гіпостатичні ускладнення і в наслідку значну декомпенсацію хворого та загострення СЗ [53].

Апарати зовнішньої фіксації також відзначаються малою травматичністю [54] та простотою техніки виконання і можливістю ранньої активізації [55]. При цьому відзначається значне психологічне травмування хворих через необхідність постійного догляду. Тому, значна кількість травматологів-ортопедів схильється до занурювальних видів остеосинтезу за допомогою різноманітних металоконструкцій.

Значного поширення останніми десятиріччями набули кутові пластини, які констатували жорстку та стабільну фіксацію кісткових фрагментів, але відзначали технічні труднощі при виконанні фіксації та високу травматичність для хворих [56]. Дані технічні труднощі й визначили подальшу розробку і впровадження збірних систем, що забезпечували надійний остеосинтез і були більш «простими» при їх установці. Серед таких систем найбільш поширеною є: динамічний стеговий гвинт (Dynamic Hip Screw, DHS-система) [44], яку розробив Ernst Pohl (1952 р.). Дана система дозволяє виконати розподіл навантаження по осі ШСК на її діяфіз. Застосування DHS-системи дозволило зменшити можливість penetрації головки до 6,20% порівняно з монолітними конструкціями та провести ранню активізацію хворого (на 5–7 день) [57] та таким чином знизити ризики гіпостатичних ускладнень [58]. Але на жаль і ця металокопструкція мала свої певні недоліки: травматичність при установці та висока крововтрата, що було перешкодою при її використанні у хворих із значною КО [59].

В історичному аспекті сучасний внутрішньокістковий остеосинтез почав свій розвиток із розробки та впровадження Gamma-цвяха та його різновидів, яку було запропоновано R. E. Zickel [60]. Ця жорстка копструкція відзначається можливістю повної навантажуваності та в результаті ранньої активізації хворих [61]. Основним недоліком цієї системи є її значна травматичність при установці та відчутне руйнування кісткової тканини в точці введення стрижня й можлива резорбція біля дистальних гвинтів, що викликає ослаблення кортикального кісткового шару [46].

Таким чином сучасне хірургічне лікування ППВСК переважно проводиться із застосуванням накісткового (DHS-система) та внутрішньокісткового (проксимальний стеговий стержень (Proximal Femoral Nail, PFN-система) остеосинтезу.

Що стосується методів ендопротезування, то травматологами відзначається збільшення травматичності при ендопротезуванні при одночасній незначній перевазі результатів хірургічного втручання порівняно із занурювальним остеосинтезом [62]. Не дивлячись на гарні результати протезування, все ж таки травматологи надають перевагу застосуванню остеосинтезу, що пов'язано зі значним розвитком сучасних та зручних у використанні металокопструкцій (дозволяють досягти стабільного остеосинтезу), високою вартістю ендопротезів і значною травматичністю при проведенні ендопротезування [63].

З усього переліку різних типів остеосинтезу ортопеди-травматологи відзначають переваги занурювального. Також слід зазначити, що значний перелік існуючих металокопструкцій вказує на відсутність до цього часу «ідеальної» досконалої копструкції та єдиного загальноприйнятого розуміння щодо «стандарту» фіксації кісткових фрагментів, показань та протипоказань до використання того чи іншого фіксатора тощо [64]. Тому ще й на сьогодні значна кількість науковців в області ортопедії та травматології намагаються винайти нові металокопструкції та вдосконалити існуючі. При створенні нових видів металокопструкцій вчені визначаються в першу чергу

необхідністю забезпечення стабільної фіксації кісткових фрагментів та надають перевагу дослідженням у напрямку накісткового методу остеосинтезу (через його кращі біомеханічні характеристики) [65, 66].

Резюмуючи вищевикладене, за результатами проведеного дослідження відзначено:

1. Констатовано, що на сьогодні лікування хворих із переломами проксимального відділу стегна включає два основних методи: консервативний (функціональне лікування та скелетне витягання) і оперативний. Визначено, що при лікуванні таких переломів серед основних причин смерті постають: пневмонії (55,00%), тромбоемболії легеневої артерії (20,00%) та септичні обтяження через пролежні (10,00%).

2. Визначено, що за умови відсутності протипоказань в кожному випадку лікування переломів проксимального відділу стегна надається перевага оперативному лікуванню, яке повинно виконуватися в найкоротші терміни після надходження до стаціонару, що згідно з рекомендаціями повинні складати близько 12 год. (не більше за 2 доби). Констатовано, що застосування консервативного лікування можливо лише при незміщених переломах, або при наявності значної коморбідності, тяжкої супутньої патології та низького функціонального рівня, які виключають можливість виконання оперативного втручання. Зазначено, що застосування консервативного лікування при переломах проксимального відділу стегна є вимушеним заходом а результати лікування значно гірші порівняно із оперативним.

3. З'ясовано, що консервативне лікування в цілому має значно високі ризики незадовільних результатів лікування (70,00–75,00%), серед яких відмічають пролежні (65,00%), гіпостатичну пневмонію (23,00%) та тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок (18,00%). Зафіксовано, що в цілому ризики негативних наслідків при застосуванні консервативного лікування значно перевищують відповідні ризики оперативного втручання (відповідно 23,90–43,00% і 4,00–13,20%). Визначено, що оперативне лікування в цілому має негативні ризики розвитку ускладнень на рівні 19,00%, серед яких: розлади серцево-судинної та дихальної систем (відповідно 8,00% та 4,00%), шлунково-кишкові кровотечі (2,00%), венозна тромбоемболія і транзиторні ішемічні атаки (по 1,00%). Констатовані основні післяопераційні ускладнення у вигляді асептичного некрозу голівки стегнової кістки, незрощення уламків, хибні суглоби, контрактури, вкорочення та хибне положення кінцівки.

4. Зазначено, що використання оперативного втручання дозволяє досягати ранньої мобілізації хворих, значного скорочення термінів постільного режиму і більш коротких термінів повернення пацієнтів до активної повсякденної активності. З'ясовано, що на сьогодні існують значні дискусійні питання вибору оптимальної тактики оперативного лікування переломів проксимального відділу стегна, що роблять цю проблему досить актуальною. Зафіксовано, що на вибір лікувальної тактики таких хворих першочергового значення набуває наявність супутньої патології та ступінь коморбідної обтяженості.

5. Відмічено відсутність сучасного єдиного загальновизнаного комплексного наукового підходу до визначення коморбідної обтяженості, що викликає значні недоліки в практичній діяльності травматолога-ортопеда. Визначається, що основними аспектами, які постають на заваді впровадження загальновизнаної методики оцінки коморбідної обтяженості в лікувально-діагностичний процес різних медичних напрямків є їх розрізненість і вузька спрямованість, тому констатується нагальна необхідність у створенні стандарту визначення прогностичних ризиків лікування хворих з переломами проксимального відділу стегна з урахуванням супутніх захворювань, функціонального статусу, коморбідної обтяженості, вікових та інших характеристик.

Література

1. Practice management guidelines for geriatric trauma: the EAST Practice Management Guidelines Work Group / D. G. et al. // J. Trauma. 2003. Vol. 54, No.2. P. 391–416.
2. NTDB Annual Report 2011. American College of Surgeons. Nance ML, ed. URL: <https://www.facs.org/~media/files/quality%20programs/trauma/ntdb/ntdbannualreport2011.ashx>
3. Multicenter external validation of the Geriatric Trauma Outcome Score: a study by the prognostic assessment of life and limitations after trauma in the elderly (PALLIATE) consortium / A. C. Cook et al. // Trauma and Care Surg. 2016. Vol. 80(2). P. 204–209.
4.
Coffee consumption and risk of fractures: a systematic review and dose-response meta-analysis / D. M. Beecher et al. // J. Am. Med. Assoc. 2014. October 7. P. 2022-2030.
5. Диагностика, профилактика и лечение: клин. рек. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 269 с.
6. Экспериментальное профилактическое армирование проксимального отдела бедренной кости при системном остеопорозе — основные вопросы и противоречия в ортопедической практике / А. Л. Матвеев и др. // Научно-практическая ревматология. 2016. № 54 (2). С. 233–238. doi: 10.14412/1995-4484-2016-233-238
7. Dynamic hip screw versus proximal femur locking compression plate in intertrochanteric femur fractures (AO 31A1 and 31A2): A prospective randomized study / P. Agrawal et al. // J. Nat Sci Biol. Med. 2017. № 8 (1). P. 87–93. doi: 10.4103/0976-9668.198352
8. Implementing the National Hip Fracture Database: An audit of care / N. K. Patel et al. // International J. of the Care of the injured. 2013. Vol. 44, Issue 12. P. 1934–1939. doi: 10.1016/j.injury.2013.04.012

9. Biomechanical comparison of 2 different locking plate fixation methods in vancouver b1 periprosthetic femur fractures / J. D. Pletka et al. // *Geriatr Orthop Surg Rehabil.* 2011. Vol. 2. P. 51–55.
10. Nirula R., Gentilello L. M. Futility of resuscitation criteria for the «young» old and the «old» old trauma patient: a National Trauma Data Bank analysis // *J. Trauma.* 2004. Vol. 57, № 1. P. 37–41.
11. Provision of fascia iliaca compartment block in the acute management of proximal femoral fractures: a national observational study of UK hospitals / G. W. Miller, J. J. Godfrey, M. L. Sagmeister, T. L. Lewis // *Injury.* 2016. Vol. 47, No.11. P. 2490–2494.
12. Андреева Т. М., Огрызко Е. В., Попова М. М. Травматизм, ортопедическая заболеваемость, состояние травматолого-ортопедической помощи населению России в 2016 г.: сборник МЗ РФ; под ред. С. П. Миронова. М., 2017. 149 с.
13. Changing trends in the treatment of femoral neck fractures: a review of the American board of orthopaedic surgery database / B. J. Miller et al. // *J. Bone Joint Surg. Am.* 2014. Vol. 96 (17). P. 149.
14. Малик В. Д. Структура, чинники виникнення та принципи лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки (огляд літературних джерел) // *Вісн. Вінницького національного медичного університету.* 2017, № 1, ч. 2 (т. 21). С. 350–356.
15. Butchart E. G. Antithrombotic management in patients with prosthetic valves: a comparison of American and European guidelines // *Heart.* 2009. № 95. P. 430–436.
16. Первичное эндопротезирование тазобедренного сустава при переломах шейки бедра на фоне сопутствующих заболеваний в пожилом и старческом возрасте. Предварительный анализ / Р. Р. Ни и др. // *Вестн. Казахского национального медицинского университета.* 2018. № 2. С. 143–146.
17. Герцен Г. І., Процик А. І., Остапчук М. П. Травматологія літнього віку // *Переломи шийки стегнової кістки у людей літнього і старечого віку.* Кн. І. К., 2003. 169 с.
18. Пелипенко О. В., Березан О. І., Ковальов О. С. Варіанти оптимізації медичної та соціальної адаптації геронтологічних хворих із переломами проксимального відділу стегнової кістки // *Травма.* 2017. Т. 18, № 6. С. 127–132. doi: 10.22141/1608-1706.6.18.2017.121190
19. Medical complications and outcomes after hip fracture repair / V. A. Lawrence et al. // *Arch. Intern. Med.* 2002. Vol. 162. P. 2053–2057.

20. Predictors of mortality after acute hip fracture / M. D. Nettleman et al. // J. Gen. Intern. Med. 1996. Vol. 11. P. 765–767.
21. Гиршин С. Г. Клинические лекции по неотложной травматологии. М.: Изд. дом Азбука, 2004. 543 с.
22. Оперативное лечение пациентов с медиальными переломами шейки бедренной кости / Э. И. Солод и др. // Тихоокеанский мед. журн. 2018. № 1. С. 19–25.
23. Time to Surgery Is Associated with Thirty-Day and Ninety-Day Mortality After Proximal Femoral Fracture. A Retrospective Observational Study on Prospectively Collected Data from the Danish Fracture Database Collaborators / A. M. Nyholm et al. // The J. of Bone and Joint Surgery. 2015. Vol. 97, Issue 16. P. 1333–1339. doi: 10.2106/JBJS.O.00029
24. Management of proximal femoral fractures 2011: Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland / R. Griffiths et al. // Wilson Anaesthesia. 2012. No.67 (1). P. 85–98. doi: 10.1111/j.1365-2044.2011.06957.x
25. Mitchell P., Åkesson K. How to prevent the next fracture // International J. of the Care of the injured. 2018. Vol. 49, Issue 8. P. 1424–1429. doi: 10.1016/j.injury.2018.06.031
26. Загородний Н. В., Волна А. А., Панфилов И. И. Клиническое ведение пациентов старше 75 лет с переломами проксимального отдела бедренной кости // Рос. остеопат. журн. 2016. № 3–4 (30–38). С. 36–44.
27. Скляренко Р. Т. Хирургические болезни. Медико-социальная экспертиза и реабилитация: руководство для врачей. СПб.: РГПУ им. А. Г. Герцена, 2013. 595 с.
28. Efficacy of a comprehensive geriatric intervention in older patients hospitalized for hip fracture: a randomized, controlled trial / M. Vidan et al. // J. Am. Geriatr. Soc. 2005. Vol. 53. P. 1476–1482.
29. Малоінвазивний остеосинтез у пацієнтів старших вікових груп з переломами шийки стегнової кістки на фоні важкої супутньої патології / В. М. Шимон та ін. // Літопис травматології та ортопедії. 2017. № 1–2 (35–36). С. 47–49.
30. Малоэнергетические переломы шейки бедренной кости у лиц старше 50 лет: учеб. пособ. / Р. М. Тихилов и др. СПб.: РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 2019. 47 с.
31. Functional Outcome of Osteosynthesis in Intracapsular Fracture of Femoral Neck with Delayed Presentation — A Retrospective Study / H. V. Manoj Kumar, H. P. Hemanth, Karan Shetty, T. Krishnamurthy // International J. of Science and Research (IJSR). 2016. Vol. 5, Issue 6. P. 726–730.

32. Predicting early mortality after hip fracture surgery: the hip fracture estimator of mortality Amsterdam / J. Karres, N. Kieviet, J. P. Eerenberg, B. C. Vrouenraets // J. Orthop. Trauma. 2018. No.32 (1). P. 27–33.
33. Management of hip fractures in the elderly: AAOS evidence-based clinical practice guideline. Rosemont, 2014. 521 p.
34. Williams A., Jester R. Delayed surgical fixation of fractured hips in older people: impact on mortality // J. Adv. Nurs. 2005. Vol. 52, No.1. P. 63–69.
35. Современное состояние проблемы лечения больных с внесуставными переломами проксимального отдела бедренной кости / Р. М. Тихилов и др. // Травматология и ортопедия России. 2009. № 4 (54). С. 113–118.
36. Preoperative characteristics identify patients with hip fractures at risk of transfusion / M. F. Dillon et al. // Clin. Orthop. Relat. Res. 2005. No.439. P. 201–206.
37. Jackman J. M. New techniques in hip fracture management // Mo Med. 2005. Vol. 102, No.3. P. 231–235.
38. Epidemiology of hip fracture in Iran: results from the Iranian Multicenter Study on Accidental Injuries / A. Moayeri et al. // Osteoporos Int. 2006. Vol. 17, No.8. P. 1252–1257.
39. Критерии выбора тактики лечения переломов шейки бедра в пожилом возрасте / Э. В. Пешехонов и др. // Военно-мед. журн. 2007. № 3. С. 58.
40. Cebesoy O. Treatment of unstable peritrochanteric femoral fractures using a 95 degree angled blade plate // J. Orthop. Trauma. 2006. Vol. 20, No.6. P. 440–442.
41. Arkudas A. Axial prevascularization of porous matrices by an arteriovenous loop promotes survival and differentiation of transplanted autologous osteoblasts // Tissue Eng. 2007. Vol. 13, No.7. P. 1549–1560.
42. Стадников В. В., Русанов А. Г. Применение винтовых устройств для остеосинтеза переломов проксимального отдела бедренной кости // Политравма. 2009. № 2. С. 22–27.
43. Operative delay for fracture of the hip: a two-centre prospective study / N. Von Meibom et al. // J. Bone Joint Surg. Br. 2007. Vol. 89, No.1. P. 77–79.
44. Fogagnolo F., Kfuri M. Jr., Paccola C. Intramedullary fixation of pertrochanteric hip fractures with the short AOASIF proximal femoral nail // Arch. Orthop. Trauma. Surg. 2004. Vol. 124. P. 31–37.

45. Результаты оперативного лечения больных с околосуставными переломами бедренной кости / В. М. Шаповалов и др. // Вестн. Всерос. гильдии протезистов-ортопедов. 2009. No.3 (37). С. 74.
46. Influence of rehabilitation site on hip fracture recovery in communitydwelling subjects at 6-month follow-up / M. C. Munin, A. Begley, E. R. Skidmore, E. J. Lenze // Arch. Phys. Med. Rehabil. 2006. Vol. 87, No.7. P. 1004–1006.
47. Die proximale Femurfraktur des alteren Patienten. Einfluss von operativer Versorgung und Patientencharakteristika auf die postoperative Letalität / F. Geiger et al. // Orthopade. 2006. Vol. 35, No.6. P. 651–657.
48. The effect of simulated metastatic lytic lesions on proximal femoral strength / J. H. Keyak et al. // Clin. Orthop. Relat. Res. 2007. No. 459. P. 139–145.
49. Proximal fracture of the femur in elderly patients. The influence of surgical care and patient characteristics on post-operative mortality / F. Geiger et al. // Orthopflde. 2006. Vol. 35, No.6. P. 651–657.
50. Patron, M. S., Duthie R. A., Sutherland A. G. Proximal femoral geometry and hip fractures // Acta Orthop. Belg. 2006. Vol. 72, No.1. P. 51–54.
51. Опыт использования интрамедуллярного остеосинтеза в лечении переломов проксимального отдела бедренной кости / Е. П. Костив и др. // Тихоокеанский мед. журн. 2008. № 4. С. 23–25.
52. Intramedullary strut substitution and impaction allografting cemented revision for the treatment of a periprosthetic fracture in a severely compromised femur / E. Tsiridis et al. // J. Arthroplasty. 2007. Vol. 22, No.2. P. 277–282.
53. Trochanteric hip fracture in an elderly patient with leprosy during osteoporosis treatment with risedronate and alfacalcidol / A. Kanaji et al. // J. Bone Miner. Metab. 2005. Vol. 23, No.1. P. 90–94.
54. Functional outcome in treatment of unstable trochanteric and subtrochanteric fractures with the proximal femoral nail and the Medoff sliding plate / W. Ekström et al. // J. Orthop. Trauma. 2007. Vol. 21, No.1. P. 18–25.
55. Vacanti J. P. Editorial: tissue engineering: a 20-year personal perspective // Tissue Eng. 2007. Vol. 13, No.2. P. 231–232.
56. Total hip arthroplasty for acute femoral neck fractures using a cementless tapered femoral stem / G. R. Klein et al. // J. Arthroplasty. 2006. Vol. 21, No.8. P. 1134–1140.
-

57. Smektala R., Klaus H., Paech S. Trochanteric femur fractures – analysis of external quality assurance within a comprehensive survey // *Z. Arztl. Fortbild. Qualitatssich.* 2005. Bd. 99, No.9. S. 537–545.
58. Stiehl J. B. Extended osteotomy for periprosthetic femoral fractures in total hip arthroplasty // *Am. J. Orthop.* 2006. Vol. 35, No.1. P. 20–23.
59. Patients with femoral or distal forearm fracture in Germany: a prospective observational study on health care situation and outcome / H. G. Endres et al. // *BMC Public Health.* 2006. Vol. 6. P. 87.
60. Treatment and prevention of postoperative complications in hip fracture patients: infections and delirium. *Behandlung und Prävention von postoperativen Komplikationen nach Schenkelhalsfraktur: Infektionen und Delirium* / P. Dovjak et al. // *Wiener Medizinische Wochenschrift.* 2013. Vol. 163. P. 448–454.
61. Hardware removal rates after surgical treatment of proximal femur fractures Nationwide trends in Finland in 1997–2016 / V. T. Ponkilainen, T. T. Huttunen, P. Kannus, V. M. Mattila // *Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery.* 2020. № 140. P. 1–8. doi: 10.1007/s00402-020-03356-z
62. Эндопротезирование тазобедренного сустава при переломах проксимального отдела бедра / П. В. Иванов и др. // *Проблемы диагностики и лечения повреждений и заболеваний тазобедренного сустава. Тез. Всерос. науч.-практич. конф. с междунар. участием; под ред. проф. И. Ф. Ахтямова. Казань, 2013. С. 46–54.*
63. Recovery after hip fracture / S. I. Umarji et al. // *Injury.* 2006. Vol. 37, № 8. P. 712–717.
64. Simpson A. H. R. W., Mills L., Noble B. The role of growth factors and related agents in accelerating fracture healing // *J. Bone Jt. Surg.* 2006. Vol. 88-B, No.6. P. 701–705.
65. Шитиков Д. С. Оперативное лечение больных с вертельными переломами бедренной кости новой металлоконструкцией: дисс. на соискание ученой степени кандидата медицинских наук; спец. 14.01.15 «Травматология и ортопедия». Самара, 2015. 164 с.
66. Скороглядов А. В., Сакалов Д. А., Третьяков А. В. Оперативное лечение подвертельных переломов бедренной кости // *Казанский мед. журн.* 2006. Т. 87, № 5. С. 361–363.

Для цитування: [Гурбанова ТС. Клініко-епідеміологічні та медико-соціальні ризики і історичні передумови вибору тактики лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки. Вісник ХРІПГОЗ (ISSN 2707-9287), 2018; 4(84):65-80. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3972204>]

Abstract. Based on the study of modern world literature, the frequency and structure of possible complications and negative risks of conservative and surgical treatment of fractures of the proximal femur were determined. It was determined that in the treatment of such fractures among the main causes of death are: pneumonia, pulmonary embolism and septic burdens due to bedsores. It is determined that in the absence of contraindications in each case of treatment preference is given to surgical treatment, which should be performed as soon as possible after admission to the hospital, which according to the recommendations should be about 12 hours (not more than 2 days). It is stated that the use of conservative treatment is possible only in unplaced fractures, or in the presence of significant comorbidity, severe comorbidities and low functional level, which preclude the possibility of surgery. It was found that conservative treatment in general has a significantly high risk of unsatisfactory treatment results (70.00-75.00%), among which are bedsores (65.00%), hypostatic pneumonia (23.00%) and deep vein thrombosis of lower limbs (18.00%). It was determined that surgical treatment in general has a negative risk of complications at the level of 19.00%, including: disorders of the cardiovascular and respiratory systems (8.00% and 4.00%, respectively), gastrointestinal bleeding (2.00%), venous thromboembolism and transient ischemic attacks (1.00%). The main postoperative complications in the form of aseptic necrosis of the femoral head, nonunion of fragments, false joints, contractures, shortening and false position of the limb.

Keywords: clinical and epidemiological risks, medical and social risks, treatment tactics, conservative method, operative method, fractures of the proximal femur, comorbidities, comorbid burden.

Cite as: [Gurbanova TS. Clinical-epidemiological and social-medical risks and historical preconditions for the choice of tactics for the treatment of fractures of the proximal femur. Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9287), 2018;4(84):65-80. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3972204>]

Надійшла до редакції 11.07.2018. Опублікована 30.07.2018.